

Hacia la oficina y la sociedad virtual

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Se ensayan jornadas laborales bajo los lineamientos sanitarios recomendados para evitar contagios de Covid-19. Hay funciones que son atendidas a través de teletrabajo, otras no por la necesidad de ciertas verificaciones.

Éstas circunstancias llevan a evaluar el equilibrio entre las metas de las organizaciones y el bienestar de los colaboradores, que además permitan impactos positivos en el ambiente. En la "nueva normalidad" se ubican algunas externalidades positivas como la disminución de la contaminación y ciertos consumos eficientes. El tema de fondo es identificar qué tipo de relaciones necesitan contacto directo y por cuánto tiempo.

En medios de comunicación internacionales se presentan cifras de las expectativas del retorno a los despachos y áreas de trabajo donde más del 50% de empleados encuestados señalan interés en continuar gestionando desde casa porque sus entornos les brindan seguridad y aprovechan mejor los recursos, de confirmarse esta tendencia ¿los directivos los permitirán?

Antes de la pandemia lo común eran largos tránsitos entre casas y oficinas, prisas para cumplir con horarios, altas facturas de combustibles, mínimos períodos para compartir en familia o escasos espacios para la cultura y la creatividad. Es indiscutible que la contracción de las compras físicas, más aún en crisis económica, implica riesgo de deflación y pobreza, pero también muestra hacia donde debe dirigirse la economía pos-covid-19, se avista una sociedad digital, un mundo de bienes y vínculos saludables entre las personas.

¿Por qué acudir a una sala de reuniones cuando se puede dialogar y acordar a través de videoconferencias? ¿Por qué hacer fila para pagar un servicio cuando están las transferencias electrónicas? ¿Cuándo ir a una biblioteca si es posible acceder a libros digitales? ¿Se debe ir al supermercado u ordenar a través de Internet sin recargo por la entrega a domicilio?

Posiblemente es el inicio de una era que brinda oportunidades de consumos sostenibles y humanos que lleven a atender a más habitantes, pero aún no se conoce cuán lista y dispuesta está la comunidad y sus líderes, por lo pronto hay sectores como la educación que exige respuestas rápidas.